

OVB ook in voortgezet onderwijs hard nodig

Turkse en Marokkaanse leerlingen vergen nog meer extra aandacht

Geert Driessen en Greetje van der Werf

De prestaties van Turkse en Marokkaanse leerlingen in het voortgezet onderwijs blijven opvallend achter bij die van andere allochtone leerlingen. Eigenlijk zouden zij *nóg* meer extra aandacht binnen het Onderwijsvoorrangsbeleid (OVB) moeten krijgen; een herbezinning op de criteria die voor de OVB-gewichten gehanteerd worden is op zijn plaats. Los daarvan is de minimale OVB-faciliteitenregeling in het voortgezet onderwijs niet meer dan een druppel op een gloeiende plaat. Dit concluderen Geert Driessen (ITS, Nijmegen) en Greetje van der Werf (RION, Groningen) uit een onderzoek naar het functioneren van het voortgezet onderwijs. Hieronder rapporteren zij hun bevindingen over de positie van leerlingen in het eerste leerjaar.

Het overgrote deel van de faciliteiten die in het kader van het OVB aan scholen beschikbaar wordt gesteld, gaat naar het basisonderwijs; het voortgezet onderwijs ontvangt slechts een klein deel. Deze verdeling suggereert dat de situatie in het voortgezet onderwijs minder ernstig is of dat in dat stadium nog maar weinig gedaan kan worden aan onderwijsachterstanden. Het onderzoek maakt echter duidelijk dat ook de positie van achterstandsgroepen in het voortgezet onderwijs om extra aandacht vraagt.

Achtergronden

In het eerste leerjaar van het voortgezet onderwijs onderscheiden we, in navolging van het OVB in het basisonderwijs, twee achterstandsgroepen: arbeiderskinderen (de zogenoemde 1.25-categorie) en alloch-

procent. Vergelijkbaar sombere cijfers zijn er voor het opleidingsniveau van de ouders. Voor Nederlandse ouders geldt dat dertien procent van hen hooguit lager onderwijs heeft voltooid; voor Marokkanen en Turken is dat percentage 86.

Schoolkeuze

In het eerste leerjaar zit eenderde van de leerlingen in het ibo of lbo, de rest gaat naar het avo of vwo. Leerlingen uit de 1.25- en 1.90-categorie bezoeken aanzienlijk vaker dan 1.00-leerlingen scholen voor beroepsonderwijs. Bijzonder groot zijn de verschillen voor havo/vwo en vwo: van de 1.00-leerlingen volgt bijna dertig procent een van deze onderwijsstypen, terwijl van de 1.25- en 1.90-leerlingen niet meer dan negen, respectievelijk vier procent dat doet. Met name de Marok-

kanse en Turkse leerlingen stromen door naar de laagste typen van het voortgezet onderwijs.

Bij de schoolkeuze wijkt elke derde leerling af van het advies dat hij of zij in het basisonderwijs heeft gekregen. Meestal wordt dan voor een hoger schooltype gekozen. Ook bij dubbeladviezen (bijvoorbeeld lbo/mavo) kiezen leerlingen meestal voor het hogere schooltype. 1.90-leerlingen volgen wat vaker het advies op dan 1.25-leerlingen, die dat op hun beurt weer vaker doen dan 1.00-leerlingen. Als van het advies wordt afgeweken, dan zijn het vooral 1.90-leerlingen die vaker kiezen voor een schooltype dat hoger ligt dan geadviseerd. Bij intelligentietests boeken de OVB-categorieën verschillende resultaten. Uitsplitsing naar etnische herkomst laat zien dat dit vooral wordt veroorzaakt door de lage scores van Marokkaanse en Turkse leerlingen. Intelligentie blijkt in redelijk sterke mate samen te hangen met de schoolkeuze: hoe hoger de intelligentiescores, des te hoger het gekozen schooltype. Opvallend zijn de zeer lage scores van ibo-leerlingen vergeleken met die van de overige leerlingen.

Prestaties

De prestaties van de leerlingen zijn vastgesteld door een CITO-toets bestaande uit de onderdelen taal, rekenen en informatieverwerking.

De prestaties van Marokkaanse en Turkse leerlingen blijven ver achter bij die van andere allochtone leerlingen.

Vooraf Marokkaanse en Turkse leerlingen gaan naar de laagste typen van voortgezet onderwijs. (foto: Studio André Ruijgrok)

tone doelgroepleerlingen (de 1.90-categorie). Daarnaast is er de 1.00-categorie; daartoe behoren de leerlingen die zich niet in een achterstandssituatie bevinden. Hoewel één op de acht leerlingen allochtoon is, valt slechts de helft van hen onder de 1.90-categorie. De andere zes procent voldoet niet aan de overheidsdefinitie van 'kansarm'. Bijna eenderde van de kansarme leerlingen behoort tot de arbeiderskinderen. De overige zestig procent valt niet onder een van de OVB-doelgroepen; dit zijn dus de 1.00-leerlingen. Opvallend is de bijzonder slechte sociaal-economische situatie van grote groepen allochtonen - vooral die van Marokkanen en Turken. Is van de autochtone ouders ruim eenderde werkloos of arbeider, voor Marokkanen en Turken gaat het om negentig

Wanneer we de OVB-categorieën vergelijken, dan zien we forse verschillen. Zowel tussen 1.00- en 1.25-leerlingen als tussen 1.25- en 1.90-leerlingen is er al een behoorlijk verschil; het verschil tussen 1.00- en 1.90-leerlingen is aanzienlijk. Het lage gemiddelde van de allochtone doelgroep-leerlingen moet grotendeels op het conto van de Marokkaanse en Turkse leerlingen worden geschreven.

Tussen de onderwijstypen bestaan grote verschillen in toetsprestaties - hetgeen voor de hand ligt. Opmerkelijk is echter het grote verschil tussen ibo- en lbo-leerlingen. Eveneens opvallend is dat binnen eenzelfde onderwijstype, allochtone doelgroep-leerlingen beduidend lagere prestaties leveren dan de overige leerlingen. In enkele onderwijstypen zijn de verschillen tussen de OVB-categorieën zelfs groter dan die tussen de verschillende onderwijstypen.

Etnisch of sociaal

Regelmatig wordt de vraag gesteld wat nu precies de oorzaak is van verschillen in adviezen, schoolkeuzen en toetsprestaties: het sociaal-economisch milieu, of de etnische herkomst van de leerlingen? Dergelijke verschillen blijken vrijwel niets te maken te hebben met de etnische herkomst, maar bijna alles met het sociaal milieu van de leerlingen. De adviezen, schoolkeuzen en prestaties van allochtone leerlingen verschillen niet van die van autochtone leerlingen met ouders met een vergelijkbaar opleidings- en beroepsniveau.

In tegenstelling tot wat soms wel wordt verondersteld, hebben de onderzochte leerlingen het over het algemeen naar hun zin op school. Er zijn daarbij geen verschillen tussen leerlingen uit de onderscheiden

Bij gelijke sociaal-economische achtergrond presteren allochtonen even goed als autochtone leerlingen. (foto: Ilona Kamps)

OVB-categorieën. Ook intelligentie, prestaties of het schooltype dat de leerlingen volgen heeft niets te maken met het plezier waarmee dat gebeurt.

Onderwijsvoorrangsgebieden

Scholen voor voortgezet onderwijs met veel doelgroep-leerlingen werken in het kader

*Eigenlijk kan met evenveel recht
gesproken worden van zowel een
etnisch als een sociaal fenomeen.*

van het OVB samen met basisscholen en welzijnsinstellingen aan de bestrijding van onderwijsachterstanden. Dit gebeurt binnen zogenaamde onderwijsvoorrangsgebieden (OVG's). Zoals verwacht zijn binnen deze OVG's de lagere schooltypen (lbo en lbo) zeer sterk vertegenwoordigd; havo/vwo en vwo daarentegen komen er nauwelijks voor. Er is sprake van een forse oververtegenwoordiging van 1.90-leerlingen en - daarmee samenhangend - een ondervertegenwoordiging van 1.00-leerlingen. Uiteraard verschillen de toetsprestaties van leerlingen binnen en buiten OVG's daardoor ook.

Twijfels OVB-gewichten

Volgens de OVB-criteria die momenteel gelden in het basisonderwijs kan meer dan veertig procent van de leerlingen worden

aangeduid als achterstandsleerling. Bij dit hoge percentage plaatsen we wel vraagtekens. Is het werkelijk zo dat zoveel leerlingen qua onderwijsprestaties in een achterstandspositie verkeren? Als dat niet zo is, is met betrekking tot de criteria die gelden voor de indeling van de OVB-gewichten, een herbezinning op zijn plaats. De OVB-gelden moeten terecht komen bij die leerlingen waarvoor ze bestemd zijn. Daarvoor moet worden nagegaan welke categorieën van leerlingen zich daadwerkelijk in een achterstandssituatie bevinden en bij welke categorieën dat niet of veel minder het geval is.

Ook is duidelijk dat niet alle allochtonen over één kam mogen worden geschoren. De allochtonen bestaan niet; er zijn grote verschillen tussen de onderscheiden categorieën. De prestaties van Marokkaanse en Turkse leerlingen liggen ver onder die van de andere allochtone leerlingen. Bovendien zijn ook die twee groepen geconcentreerd in de laagste onderwijstypen. Juist de Marokkanen en Turken zouden daarom de speerpunt van het OVB moeten vormen.

Dit neemt uiteraard niet weg dat ook de 1.25-leerlingen extra aandacht nodig hebben; in absolute aantallen uitgedrukt gaat het bij de 1.25-leerlingen zelfs om een veel omvangrijkere groep dan bij de 1.90-leerlingen. Het is echter de vraag of deze omvang wel correct is; dat hangt sterk samen met de juistheid van de criteria voor de indeling van OVB-gewichten.

Conclusie

Allochtone en autochtone kinderen uit vergelijkbare sociale milieus verschillen niet van elkaar voor wat betreft hun onderwijspositie. Dit mag echter niet worden opgevat als: de etnische herkomst doet er helemaal niet toe wanneer het gaat om dergelijke verschillen. Dat is namelijk wel degelijk het geval. Omdat een niet gering deel van de allochtone leerlingen afkomstig is uit de laagste sociaal-economische milieus, kan met evenveel recht worden gesproken van een sociaal als van een etnisch fenomeen. De allochtone herkomst valt hier immers samen met het lage opleidings- en beroepsniveau van de ouders. Bij dit alles - en dat valt steeds opnieuw op - is vooral de positie van Marokkaanse en Turkse kinderen verre van rooskleurig.

Voorlopig moeten we constateren dat het voor de scholen geen gemakkelijke opgave zal zijn de onderwijspositie van allochtone leerlingen - vooral de Marokkaanse en Turkse - op een acceptabel peil te krijgen. De zeer minimale OVB-faciliteitenregeling in het voortgezet onderwijs lijkt hiervoor slechts 'een druppel op een gloeiende plaat'.

Dit onderzoek is uitgevoerd in opdracht van het Instituut voor Onderzoek van het Onderwijs (SVO-project 0508) door het ITS en RION. Bovenstaand artikel betreft het deelrapport: Geert Driessen & Greetje van der Werf, Het functioneren van het voortgezet onderwijs. De positie van leerlingen in het eerste leerjaar. Het is te bestellen bij het ITS te Nijmegen, tel. 080-653500.